

MILITARY SCIENCES

ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ НАТО В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

Виздрик В.

*доктор історичних наук, професор,
професор кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Львів, Україна
ORCID: 000-0001-5427-5825*

Мельник О.

*Кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Львів, Україна
ORCID: 000-0003-3497-4148*

IMPLEMENTATION OF NATO EDUCATIONAL STANDARDS INTO THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE NATIONAL ACADEMY OF THE GROUND FORCES NAMED AFTER HETMMAN PETR SAHAIDACHNY

Vyzdryk V.,

*Doctor of Sciences in History, Professor,
Professor of the Department of Humanities
The Hetman Petro Sahaidachnyi
National Army Academy,
Lviv, Ukraine
ORCID: 000-0001-5427-5825*

Melnyk O.

*Candidate of economic sciences, associate professor
Associate Professor of the Department of Humanities
The Hetman Petro Sahaidachnyi
National Army Academy,
Lviv, Ukraine
ORCID: 000-0003-3497-4148*

Анотація

Стаття присвячена аналізу процесу реформування вітчизняної системи вищої військової освіти, який вагомою мірою базується на співробітництві з іноземними військовими навчальними закладами, вивченні їхнього досвіду, впровадження кращих методик у процес підготовки військових фахівців для Збройних Сил України. Стандарти НАТО передбачають комплексну підготовку військовослужбовців в усіх аспектах військової діяльності, включаючи бойову підготовку, фізичну підготовку, лідерство, комунікації, культурну, етичну та гуманітарну освіту. Порівняно з традиційними методами навчання військовослужбовців, стандарти НАТО забезпечують більш глибоке розуміння та аналіз ситуації на полі бою, розвивають навички прийняття рішень та лідерські якості.

Abstract

This article analyses the process of reforming the national system of higher military education, which is largely based on cooperation with foreign military educational institutions and studying their experience, implementation of best practices in the process of training military specialists for the Armed Forces of Ukraine. NATO standards provide for complex training of military personnel in all aspects of military activities, including combat training, physical training, leadership, communications, cultural, ethical and humanitarian education. Compared to traditional methods of military training, NATO standards provide a deeper understanding and analysis of the situation on the battlefield, develop decision-making skills and leadership qualities.

Ключові слова: навчальний процес, військова освіта, НАСВ, гуманітарна освіта, підготовка фахівців військового профілю, стандарти НАТО, ЗСУ.

Keywords: educational process, military education, NASV, humanitarian education, training of military professionals, NATO standards, Armed Forces of Ukraine.

Стандарти НАТО щодо професійної військової освіти та бойової підготовки відомі своєю високою якістю та ефективністю. Для багатьох країн вони стали базою для розвитку власної системи військової освіти та підготовки військовослужбовців. До переваг стандартів НАТО відносять застосування інноваційних технологій та підходів у навчальному процесі.

Одним з ключових факторів успіху Сил оборони України на полі бою є те, що протягом останніх років бойова підготовка українських військових, їх навчання здійснювалося саме за стандартами НАТО [2].

Розвиток системи військової освіти в сучасних реаліях є одним із пріоритетних напрямів у побудові Збройних Сил України, оскільки від професійної підготовки офіцерських кадрів, їх відданості Батьківщині і спроможності виконати військовий обов'язок залежить боєготовність та боєздатність військ.

Військова освіта забезпечує підготовку військових фахівців із високим рівнем професіоналізму, компетентності, інтелектуального розвитку, загальної та військово-професійної культури, здатних з високою ефективністю виконувати поставлені завдання щодо оборони України, розвитку власної творчої індивідуальності, наполегливого самостійного засвоєння нових знань протягом військової служби, прийняття оптимальних рішень в нестандартних умовах за всіма спеціальностями й спеціалізаціями, що визначають рівень боєздатності та боєготовності Збройних Сил.

Світова практика розвитку військової освіти містить розмаїття концепцій, поглядів, принципів і дій на базі яких формується військова школа. Розвиток військової освіти залежить від:

- підготовки висококваліфікованих військових фахівців, здатних керувати військами (силами) під час виконання відповідних бойових операцій і проведення навчань у мирний час;
- створення, експлуатацію та застосування найскладніших систем озброєння та військової техніки;
- організації, проведення та контролю дослідно-конструкторських робіт із створення нових поколінь озброєння та військової техніки;
- ефективності дій у виконанні завдань, що викликають під час здійснення міжнародних антитерористичних та миротворчих операцій [1].

Подальший розвиток системи військової освіти в умовах російсько-української війни гальмується низкою факторів:

- незавершеністю оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів та навчальних військових частин, їх організаційно-штатних структур і чисельності особового складу;
- недостатнім досвідом військової служби на відповідних посадах у військах значної частини науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ;

- недостатньою ефективністю інтеграційних процесів щодо військової освіти і науки;

- застарілою навчально-матеріальною базою, відсутністю достатньої кількості сучасних навчально-тренувальних систем та комплексів [1].

Система вищої освіти України у порівнянні з іншими країнами НАТО базується на фундаментальній підготовці яка включає загальнонаукову, так і військово-професійну освіту. Так випускник ВВНЗ, лейтенант Збройних Сил України по прибуттю у війська одразу здатний приступити до виконання своїх посадових обов'язків. В багатьох арміях країн Північноатлантичного альянсу випускники ВВНЗ, здебільшого, потребують додаткової підготовки. Так, у США випускники військових академій після 4 років навчання отримують вищу освіту, ступінь бакалавра і загальну військову освіту. Однак перед призначенням на посаду всі офіцери проходять курс спеціалізації у школах родів військ і служб за обраною спеціальністю терміном від 4 до 8 тижнів.

Відмінною рисою підготовки майбутніх командирів у ВВНЗ України також є її універсальність. Однак, для України є актуальним і корисним урахування основних тенденцій розвитку сучасної системи вищої освіти в країнах НАТО, особливо в контексті системного підходу до організації й здійснення підготовки офіцерських кадрів, інфраструктури системи підготовки офіцерських та сержантів.

Терміни здобуття освіти в навчальних закладах країн-членів НАТО відповідають вимогам стосовно здобуття освітніх рівнів – це «бакалавр» та «магістр» – і становлять: на тактичному рівні – 3-3,5 роки, на оперативному рівні – від 10 місяців до одного року, на стратегічному рівні – від 5 місяців до двох років. Терміни і зміст підготовки (підвищення кваліфікації та професійного рівня) визначаються на підставі напрямів, мети, змісту цієї підготовки (курсів, факультативів, тощо).

Наприклад, у США створено систему професійної військової освіти, поєднану з професійною підготовкою. У більшості країн-членів НАТО переважає професійна військова підготовка, а не військова освіта, що зумовлюється малою чисельністю збройних сил і невеликим державним замовленням щодо військових фахівців. Однак спостерігається тенденція до впровадження магістерських програм на оперативному рівні – мова насамперед йде про Балтійський оборонний коледж і Коледж НАТО в Римі, що свідчить про розуміння необхідності поглиблення навченості та освіченості офіцерських кадрів, починаючи з бригадної ланки [2].

Система військової освіти країн-членів НАТО (крім США) імплементована в національні системи освіти, базується на вимогах Болонського процесу та регулюється законодавчими або відомчими актами своїх країн у галузі освіти і науки [5].

Освітні програми, програми професійного підвищення кваліфікації військовослужбовців у європейських країнах-членах НАТО побудовані на європейській кредитно-трансферній системі (ECTS) і мають такі основні ознаки:

- триступеневу систему вищої освіти;

- європейський додаток до дипломів бакалавра і магістра;
- кредити ECTS як одиниці обліку трудомісткості навчальної роботи;
- модульну систему навчання;
- єдині європейські оцінки;
- комплексне управління і моніторинг якості вищої освіти.

Україна приєдналася до європейського інтеграційного процесу в галузі вищої освіти, – так званого «Болонського процесу» та стала частиною європейського освітнього та наукового простору. Це повною мірою стосується й військової освіти. В Національній академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного навчальний процес здійснюється відповідно до встановлених вимог МОН де застосування Болонської системи є невід'ємною освітньою складовою. В сучасних умовах, коли Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню, особливої актуальності набуває подальше активне впровадження в систему підготовки та освіти українських військових стандартів НАТО. Адже з 2014 року саме підготовка українського війська за натовськими стандартами дозволила досягти високого рівня бойової навченості, що є одним з головних чинників не лише успішного протистояння противнику, який переважає за кількістю військової техніки, а й блискучих контратакуючих дій, коли українські солдати звільняють окуповані території. Яскравим прикладом є звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини.

Процес реформування вітчизняної системи вищої військової освіти вагомою мірою базується на співробітництві з іноземними військовими навчальними закладами, вивченні їхнього досвіду, впровадженні кращих методик у процес підготовки військових фахівців для Збройних Сил України з урахуванням національних здобутків у цій сфері [1].

Для подальшого підвищення ефективності та результативності цього, вкрай важливого в умовах війни, процесу один з головних акцентів робиться на законодавче й нормативне врегулювання питань підготовки військових фахівців, адаптацію нормативно-правової бази в галузі військової освіти до вимог законодавства держави з урахуванням того бойового досвіду, що був набутий від початку російської агресії з 2014 року та повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В цьому контексті треба зауважити, що навчання та підготовка військовослужбовців здійснюється з максимальним використанням досвіду ведення бойових дій під час відбиття російської агресії та передових методик підготовки армій країн-членів НАТО. При цьому для підвищення якості та приведення змісту й технологій навчання військових фахівців у відповідність до сучасних завдань Збройних Сил України активно впроваджуються технології дистанційного навчання.

Також в основу подальшого реформування системи військової освіти покладено подальшу оптимізацію мережі вищих військових навчальних за-

кладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, наукових закладів та установ, поліпшення підготовки та удосконалення механізму ротації науково-педагогічних кадрів [1].

Окрім цього, з планомірним удосконаленням та розвитком системи відбору та підготовки кандидатів на вступ до військових навчальних закладів, головна увага приділяється підвищенні якості професійної підготовки в усіх ланках військового управління та безпосередньо у військах. І особливий акцент робиться на зростанні кваліфікації офіцерських кадрів, а також на формуванні та підвищенні ефективності системи професійної підготовки сержантів, як важливої сучасної категорії військових кадрів.

Поряд з постійним оновленням й удосконалення матеріально-технічної бази активно триває розвиток міжнародної співпраці та міжнародної кооперації у сфері військової освіти в контексті стратегічної цілі України щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

Україна, як країна, що прагне повноправного членства в Північноатлантичному альянсі, попри широкомасштабне російське вторгнення та бойові дії, які тривають у країні, активно працює над впровадженням стандартів НАТО в свою систему військової освіти.

Адже навчання військових і якісна освіта є важливим підґрунтям для ефективної підготовки військовослужбовців та персоналу силових структур, а також для забезпечення відповідності національної системи освіти міжнародним стандартам.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного впроваджує в навчальний процес освітні стандарти НАТО, однією з основних переваг впровадження є підвищення якості освіти та підготовки військового персоналу. Стандарти НАТО включають передові методики, засоби та підходи до військової освіти, це сприяє покращенню професійних навичок, лідерських якостей та загального рівня підготовки військових фахівців, що дозволяє українській армії відповідати сучасним викликам і стандартам, підвищувати ефективність операцій та забезпечувати безпеку країни.

Ще однією перевагою є зміцнення міжнародного співробітництва та партнерства. Впровадження стандартів НАТО у систему військової освіти України дозволяє забезпечити сумісність та взаєморозуміння з військовими структурами інших країн-членів НАТО. Це відкриває можливості для спільного навчання, обміну досвідом та співпраці у різних сферах військової діяльності. Така співпраця підвищує військову готовність, сприяє обміну інноваціями та покращує взаємодію між країнами [3].

Впровадження стандартів НАТО також постає перед викликами. Один з таких викликів – адаптація національної системи військової освіти до вимог та стандартів НАТО. Це вимагає великих зусиль і реформ, які стосуються планування навчальних програм, методик навчання, кадрового забезпечення та інфраструктури. Крім того, необхідно забезпечити належний рівень фінансування та

ресурси для впровадження змін, що може бути викликом у ситуації обмежених бюджетних коштів – адже зараз всі вільні фінансові ресурси в першу чергу спрямовуються на оборонні потреби держави та забезпечення її національної безпеки та відсічі ворога.

Ще одним викликом є необхідність підготовки викладацького складу та фахівців у галузі військової освіти. Для успішного впровадження стандартів НАТО необхідно мати висококваліфіковані кадри, які володіють необхідними знаннями та навичками. Тому важливим завданням є навчання і підготовка викладачів та тренерів з використання новітніх підходів та методик, що відповідають стандартам НАТО [4].

Основний вектор покращення якості вищої освіти в Україні спрямований на досягнення у максимально стислі строки взаємосумісності Збройних Сил та інших складових сил оборони. Тому система військової освіти побудована на стандартах Альянсу насамперед передбачає запровадження спільної підготовки Збройних Сил України з іншими складовими сил оборони за єдиним замислом і планом та під єдиним керівництвом. А також, як ми детально вже писали у попередніх постах, нова система зосереджується на підготовці особового складу сил оборони на основі курсів професійної військової освіти L1-L5.

Система військової освіти за роки російської агресії зазнала системних змін:

- упровадження досвіду війни;
- імплементація стандартів НАТО в програми підготовки;
- реалізація кращих підходів щодо навчання та підготовки складових сектору безпеки й оборони за досвідом країн-партнерів;
- зміна світоглядних цінностей у підготовці офіцерських кадрів;
- підвищення якості практичної підготовки всіх категорій здобувачів військової освіти [5].

Впровадження стандартів НАТО в систему військової освіти України має велике значення для майбутнього країни – адже зусилля у цьому напрямку допоможуть Україні стати частинкою єдиної інтегрованої системи військової освіти та підготовки, що сприятиме сильній, сучасній та високоефективній обороні держави.

Для досягнення високого рівня підготовки військовослужбовців важливо, щоб українська освітня система відповідала наступним процедурам та вимогам:

- Розробка і впровадження навчальних програм, які відповідають стандартам НАТО. Це означає аналіз та оновлення навчальних планів, включення сучасних методик та підходів до навчання, а також забезпечення актуальності матеріалів та знань.

- Підготовка та підтримка викладацького складу. Викладачі повинні мати відповідні кваліфікації та знання, щоб ефективно передавати матеріал та розвивати професійні навички військовослужбовців. При цьому необхідна методична підтримка

викладачів для їх професійного розвитку та навчання, щоб вони могли залишатись в курсі сучасних тенденцій та методик.

- Створення відповідної інфраструктури та ресурсів. Українська освітня система повинна мати необхідні фізичні та технічні засоби для проведення практичних занять, тренінгів та інших форм навчання, які відповідають стандартам НАТО.

- Впровадження системи контролю та оцінки. Важливо мати ефективну систему оцінки та контролю, яка дозволяє відстежувати прогрес військовослужбовців та виявляти нагальні потреби в подальшій підготовці [6].

Україна, що прагне до зміцнення своєї безпеки та вступу до НАТО, повинна вдосконалювати свою освітню систему, особливо у сфері військової підготовки. Тому що для досягнення високого рівня підготовки військовослужбовців, необхідно повністю імплементувати стандарти та процедури НАТО [5].

Одним з найважливіших аспектів є розвиток військової освіти та науково-дослідної роботи. Українська освітня система повинна сприяти розширенню можливостей для навчання військових кадрів на рівні, що відповідає стандартам НАТО. Це означає, що необхідно впроваджувати сучасні методи навчання, активно використовувати інформаційні технології та електронні засоби навчання, а також забезпечувати доступ до актуальних наукових досліджень у галузі військової науки.

Також важливим аспектом є стандартизація та сертифікація військових програм і курсів. Українська освітня система повинна встановити вимоги та критерії, які відповідають міжнародним стандартам НАТО. Це означає розробку і впровадження програм, які охоплюють всі аспекти військової підготовки, включаючи такі області, як тактика, стратегія, лідерство, комунікації, культурна чутливість та інші.

Наступний аспект полягає в співпраці з іншими країнами-членами НАТО та участь в міжнародних військових навчаннях і тренуваннях. Україна повинна активно залучатися до спільних проєктів, співпрацювати з іншими країнами у сфері військової освіти та обмінюватися передовим досвідом. Це дозволить українським військовослужбовцям отримати доступ до новітніх методів навчання, а також зміцнити партнерські відносини з країнами-членами НАТО.

Ще одним із аспектів є забезпечення безперервного професійного розвитку військових кадрів. Українська освітня система має створити умови для постійного підвищення кваліфікації військовослужбовців, зокрема шляхом організації курсів підвищення кваліфікації, майстер-класів, тренінгів та інших форм професійного навчання. Важливо також забезпечувати доступ до актуальної інформації, наукових досліджень та інших матеріалів, які сприятимуть постійному самовдосконаленню військових фахівців.

Розвиток військової освіти, стандартизація програм і курсів, співпраця з країнами НАТО є однією з головних складових процесу безперервного

професійного розвитку військових кадрів. І саме це сприяє зміцненню національної безпеки та наближенню України та її сектору оборони до стандартів НАТО [6].

Стандарти НАТО передбачають комплексну підготовку військовослужбовців з усіх аспектів військової діяльності, включаючи бойову підготовку, фізичну підготовку, лідерство, комунікації, культуру, етичну та гуманітарну освіту.

До переваг стандартів НАТО можна віднести застосування інноваційних технологій та підходів у навчальному процесі, включаючи використання симуляторів, віртуальної реальності та інших моделюючих засобів. Це дозволяє максимально наблизити навчання до реальних умов бойових дій та забезпечує більш ефективну підготовку військовослужбовців. Крім того, використання таких технологій дозволяє зменшити витрати на навчання та збільшити ефективність тренувань.

Навчання військових за стандартами та методиками НАТО має декілька переваг порівняно з традиційними методами. Одна з головних переваг – це застосування активних методів навчання, які дозволяють військовим не лише засвоювати теоретичні знання, але й досвідчувати їх на практиці.

До активних методів навчання відносяться, зокрема, ігрові технології, симуляційні тренажери, інтерактивні вправи тощо. Такий підхід дозволяє військовим краще зрозуміти теорію, засвоїти навички та вміння, а також підвищити рівень мотивації до навчання.

Ще однією перевагою навчання за натовськими стандартами є його орієнтація на реальні ситуації, з якими можуть стикнутися військові в ході своєї діяльності, особливо під час бойових дій. Це дозволяє підготувати військових до ефективної дії в різних умовах, забезпечує зв'язок теорії з практикою.

Також варто зазначити, що система навчання за стандартами НАТО має високу ступінь стандартизації та міжнародного визнання, що дозволяє військовим з легкістю переходити з однієї системи навчання на іншу.

У порівнянні з традиційними методами, система навчання за стандартами НАТО є більш інтенсивною та ефективною, забезпечує високий рівень підготовки військових та забезпечує їх ефективну дію в реальних умовах. Це особливо важливо в реальних бойових умовах, де кожна помилка може коштувати людських життів. [4; 6].

Висновок: Навчання за стандартами НАТО є більш ефективним та сучасним порівняно з традиційними методами навчання, він дозволяє військовим отримати практичний досвід та знання, які можуть бути вирішальними під час реальних бойових дій.

Стандарти НАТО дають можливість забезпечити військовим ефективну підготовку та дозволяють підвищити рівень професійної освіти військовослужбовців.

Навчання за стандартами НАТО є більш гнучким та інноваційним, що дозволяє швидко адаптуватись до нових викликів та завдань.

Застосування стандартів НАТО дозволяє покращити міжнародну співпрацю та взаємодію між військовими з різних країн, що є дуже важливим у сучасних умовах зростаючої загрози безпеці.

Використання стандартів НАТО в системі професійної військової освіти може значно покращити ефективність та ефективність військової підготовки, що є важливим чинником у забезпеченні національної безпеки.

Список літератури

1. Військова освіта, як інструмент реформування армії. 2023. URL: <https://ukrainetonato.com.ua/osvita-ta-boyova-pidhotovka-za-standartamy-nato/holovni-napriamy-efektyvnoho-rozvytku-viyskovo-osvity-v-ukraini/>
2. Стандарти НАТО у сфері військової освіти як рівень високої якості підготовки військових фахівців. 2023. URL: <https://ukrainetonato.com.ua/osvita-ta-boyova-pidhotovka-za-standartamy-nato/standarty-nato-u-sferi-viyskovo-osvity-iak-riven-vysokoi-iakosti-pidhotovky-viyskovykh-fakhivtsiv/>
3. Перспективи розвитку системи військової освіти в Україні на шляху до досягнення стандартів НАТО. 2023. URL: <https://ukrainetonato.com.ua/osvita-ta-boyova-pidhotovka-za-standartamy-nato/perspektyvy-rozvytku-systemy-viyskovo-osvity-v-ukraini-na-shliakhu-do-dosiahnennia-standartiv-nato/>
4. Переваги та виклики впровадження стандартів НАТО в систему військової освіти України. 2023. URL: <https://ukrainetonato.com.ua/osvita-ta-boyova-pidhotovka-za-standartamy-nato/perevahy-ta-vyklyky-vprovadzhennia-standartiv-nato-v-systemu-viyskovo-osvity-ukrainy/>
5. Імплементация в систему військової освіти України стандартів НАТО. 2023. URL: <https://ukrainetonato.com.ua/osvita-ta-boyova-pidhotovka-za-standartamy-nato/implementatsiia-v-systemu-viyskovo-osvity-ukrainy-standartiv-nato/>
6. Досвід навчання військових за стандартами НАТО: аналіз та порівняння з традиційними методами. 2023. URL: <https://ukrainetonato.com.ua/osvita-ta-boyova-pidhotovka-za-standartamy-nato/dosvid-navchannia-viyskovykh-za-standartamy-nato-analiz-ta-porivniannia-z-tradytsiynymy-metodamy/>